

УДК: 639.331

БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН БАЛИҚЛАРИНИНГ ЭКТОПАРАЗИТ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИ

Номонов Жалолiddин Носирхон ўғли

ЎзВЧРДҚ, Балиқчилик илмий – тадқиқот институти

таянч докторанти

Тел:(91) 1911292. e-mail: nomonov2022@inbox.ru

Аннотация

Ушбу мақолада Балиқларнинг бактериофлораси ва паразит фаунаси тарқалиши (IL-4821091600) мавзуси бўйича лойиҳа доирасида Тошкент вилояти балиқчилик хўжалигида паразитологик тадқиқотлар натижасида балиқларнинг эктопаразити *Lernaea cyprinacea* L., 1758 билан зарарланиши, ривожланиши, қайси балиқ турларида учраши балиқларда касаллик белгиларининг намоён бўлиши, интенсивлик ва екистенсивлик миқдорини аниқлаш, ҳамда лернеоз билан касалланган балиқларда иккиламчи бактериологик касалликларни келиб чиқишини аниқлашдан иборат. Лернеоз касаллигини бу чучук сувдаги балиқларнинг инвазион касаллиги бўлиб, *Lernidae* оиласига мансуб бўлиб, *Lernaea cyprinacea* - эшкак оёқли қисқичбақалар (*Copepoda*) кўзгатади. Ривожланиши. Жинсий вояга етган урғочи қисқичбақаларнинг танаси узунчоқ бўлиб, бизнинг изланишларда уларнинг узунлиги 12-24 мм гача, цилиндрсимон шаклда, танаси бўғимларга бўлинмаган, орқа қисми биров кенгайганлиги кузатилди. Балиқлар танасида лернеоз сабабли яллиғланиш қон кетишлар ҳосил бўлади. Ўлим миқдори кам ҳолларда кузатилди лекин товарлик хусусиятига жиддий зарар етказди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўз вақтида чора кўрилмаса иккиламчи касаллик аеромоноз (*Aeromonas hydrophila*) инфекциясига

олиб келиши, натижада касалланган балиқларни нобуд бўлишига олиб келиши мумкин

Калит сўзлар: Лерниоз, эктопаразит, *Lernaea cyprinacea*, зоғора инвазия, экстенсивлик ва интенсивлик, аеромоноз

Аннотация

В данной статье в результате паразитологических исследований в рыбном хозяйстве Ташкентской области в рамках проекта по распространению бактериофлоры и паразитофауны рыб (ИЛ-4821091600) выявлено заражение рыб эктопаразитом *Lernaea cyprinacea* L, 1758 г., его развитие, возникновение симптомов болезни у рыб, интенсивность и степень, чтобы определить, а также установить происхождение вторичных бактериологических заболеваний у рыб, зараженных лерниозом. Лернеоз — инвазионная болезнь пресноводных рыб, принадлежащих к семейству лернид, вызываемая *Lernaea cyprinacea* — копеподой. Разработка. Тела взрослых самок крабов удлиненные, в наших исследованиях они были длиной 12-24 мм, цилиндрической формы, тело не было разделено на членики, задняя часть несколько расширена. Воспалительные кровотечения возникают в теле рыб из-за лерниоза. Смертность наблюдалась в редких случаях, но серьезно повреждала товар. Исследования показывают, что. При отсутствии своевременного лечения вторичное заболевание может привести к заражению *Aeromonas hydrophila*, что приведет к гибели зараженных рыб.

Ключевые слова. Лерниоз, эктопаразиты, *Lernaea cyprinacea*, тяжелая инвазия, экстенсивность и интенсивность, аеромоноз

Abstract

In this article, as a result of parasitological studies in the fishery of Tashkent region, within the framework of the project on the distribution of bacterioflora and parasite fauna of fish (IL-4821091600), the infection of fish with the ectoparasite *Lernaea cyprinacea* L, 1758, its development, the occurrence of disease symptoms in fish, the intensity and extent to determine, and to determine the origin of secondary

bacteriological diseases in fish infected with lerniosis. Lerneosis is an invasive disease of freshwater fish, belonging to the Lernidae family, caused by *Lernaea cyprinacea* - copepoda. Development. The bodies of adult female crabs are elongated, and in our research, they were 12-24 mm long, cylindrical in shape, the body was not divided into joints, and the back part was slightly expanded. Inflammatory bleeding occurs in the body of fish due to lerniosis. Mortality has been observed in rare cases, but it seriously damages the commodity. Research shows that. If not treated in time, the secondary disease can lead to *Aeromonas hydrophila* infection, resulting in the death of infected fish.

Keywords. Lerniosis, ectoparasites, *Lernaea cyprinacea*, severe invasion, extensiveness and intensity, *Aeromonas*

Кириш.

Мамлакатимиз аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ва эҳтиёжларини таъминлаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан озиқ-овқат маҳсулотлари қаторига балиқ маҳсулотларининг ўрни ҳам сезиларли даражада юқори. Шунингдек балиқчилик хўжаликларида балиқ маҳсулдорлигини оширишга тўсқинлик қилиб келаётган қатор омиллар мавжуд. Балиқларда учрайдиган инвазион касалликлар шундай омиллардан саналади ва балиқчилик хўжаликларига иқтисодий зарар етказиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси турли сув ҳавзаларида, шунингдек, Тошкент вилояти балиқчилик хўжаликларида етиштирилаётган зоғора (*Cyprinus carpio* L, 1758) энг асосий товар балиқ тури сифатида етиштирилади. Мазкур балиқ турлари маҳсулдорлиги туфайли аҳоли озиқ-овқат сифатида кенг фойдаланилади, лекин уларни сифатли ва касалликларга чалинмаслиги фермер хўжаликларининг олдида турган асосий муаммоси ҳисобланади.

Дунёда лерниоз кўзғатувчиси эшкак оёқли қисқичбақасимонлар (*Copepoda*) *Lernaeidae* оиласи *Lernaea* авлоди *Lernaea cyprinacea* L, 1758 тури ҳисобланади.

Урғочилари морфологик жиҳатдан жуда ўзгариб, паразит ҳаёт тарзига мослашган. Ягона космополит тури - *Lernaea surpinasea* "лангар курти" деб аталади. У Евроосиёдан келиб чиққан ва беихтиёр паразитлашган, турли мамлакатларга киритилган балиқлар орқали бутун дунёга тарқалган [1]. Балиқларда паразитлар одатда терига, қанотларга ва кўзларга кириб боради [2]. Ўзбекистон сув ҳавзаларида А.О.Ўразбоев маълумотларига кўра, 1966 йилда Қорақалпоғистон Республикасидаги сув ҳавзаларида лерниоз касаллиги қайд этилган [10]. С.О. Османов (1971) маълумотига кўра, Ўзбекистонда *L. surpinasea* 20 турдаги балиқларда учрайди. Жумладан, Каттақўрғон сув омборида 38,7% балиқ лерниознинг турли босқичлари билан касалланганлиги ва улардан энг кўп карпларда учраганлиги айтиб ўтилган. Шундан кейин, бу касалликни балиқчилик хўжаликларида тарқалиши ва зарарланишни ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган.

Тадқиқот ишининг мақсади.

Балиқларнинг бактериофлораси ва паразит фаунаси тарқалиши (IL-4821091600) мавзуси бўйича лойиҳа доирасида Тошкент вилояти балиқчилик хўжалигида паразитологик тадқиқотлар олиб бориш.

Материал ва текшириш усуллари.

Тадқиқот ишлари 2022 йилнинг ноябрь ойида давомида Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Қўрғончи қишлоғида жойлашган "ТСТ Fish cluster" масъулияти чекланган жамиятида ихтиопаразитологик текширувлар олиб борилди. Тадқиқотлар натижасида зоғора (*Surpinus carpio*) 22 таси текширилди. Паразит турларини аниқлаш учун паразитологик адабиётлардан фойдаланилди. Намуналар дала ҳамда лаборатория шароитида текширилди. Паразитлар қисқич (пенсит) ёрдамида эҳтиёткорлик билан олиб ташланди [8]. Тадқиқот вақтида йиғилган эктопаразит намуналар (KERN ОБФ 131 микроскопи, Германия) текширилди.

Олинган натижалар.

Тошкент вилояти балиқчилик хўжаликларида зоғора балиқларида *L. сурҗинасеа* эктопаразити балиқларнинг ташқи тангачаларида сузгичларида паразитлик қилиши кузатилди. Зоғора балиқларнинг 22 нусхасидан 7 нусхаси (31.8 %) *L. сурҗинасеа* эктопаразити билан зарарланганлиги аниқланди. Инвазия интенсивлиги 1-4 нусхани ташкил этди (1-расм).

Лернеоз касаллигини бу чучук сувдаги балиқларнинг инвазион касаллиги бўлиб, *Lernidae* оиласига мансуб бўлиб, *Lernaea сурҗинасеа* - эшкак оёқли қисқичбақалар (*Copepoda*) кўзгатади ва товонбалиқ, зоғора, буффало, шарк оқчаси каби кузатилади. Оқ амур ва оқ дўнгпешана балиқларда эса *Lernaea stenopharyngodonis* паразитлик қилиши аниқланган. Бу касаллик билан йиртқич балиқлар деярли зарарланмайди [7].

1-расм. Лернеоз билан зарарланган балиқ

Ривожланиши.

Жинсий вояга етган урғочи қисқичбақаларнинг танаси узунчоқ бўлиб, бизнинг изланишларда уларнинг узунлиги 12-24 мм гача, цилиндрсимон шаклда, танаси бўғимларга бўлинмаган, орқа қисми бироз кенгайганлиги кузатилди. Бош томонида эса 4 та ўсимтаси бўлиб, 2 таси шохланган ва 2 таси шохланмаган лангар шаклида, улар ёрдамида лернейлар балиқ танасига киради. Ҳамда, бир

жуфт тухумдони узунчоқ шаклда бўлиб, унда 260 тадан 350 тагача тухумлари бор [6].

Жинсий вояга етган урғочи қисқичбақаларнинг тухум халтасида ёз ойларида уч жуфт оёқли ёш копеподалар (науплия) ривожланиб сувга тушади. Сувда улар 3 босқичдан иборат науплиал ва 5 босқичли копеподит, ҳар босқичида туллаш билан яқунланадиган босқичларини ўтайди. 5 босқичида жинсларнинг дифференцияси бўлиб, урғочи ва эркак қисқичбақалар шаклланади, оталаниш жараёни тугаб бўлгач, эркаклари нобуд бўлади, урғочилари эса балиқлар танасига, терисига тушиб олиб тери остида ҳаракат қилади ва жинсий вояга етади. Лернеялар жуда ҳам насли бўлиб, ёз давомида қисқичбақалар наслининг бир неча маротаба алмашуви кузатилади, яшаш вақти 5-6 ойни ташкил қилади (2-расм). Ривожланишининг тезлиги сув режимига ва ҳароратига боғлиқ, *Lernaea cyprinacea* учун оптимал ҳарорат оралиғи 24-26 °C кузги генерацияси балиқ танасида қишлайди. Лернеяларнинг кўпайиши фақат чучук сувда кузатилади [5,7].

2-расм. *Lernaea cyprinacea* турини ривожланиш босқичлари

Балиқлар танасида лернеоз сабабли яллиғланиш қон кетишлар ҳосил бўлади. Ўлим миқдори кам ҳолларда кузатилди лекин товарлик хусусиятига жиддий зарар етказди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўз вақтида чора WWW.HUMOSCIENCE.COM

кўрилмаса иккиламчи касаллик аеромоноз (*Aeromonas hydrophila*) инфекциясига олиб келиши, натижада касалланган балиқларни нобуд бўлишига олиб келиши мумкин [3,4].

Хулоса: Олиб борилган тадқиқотларимиз натижасига кўра Тошкент вилоятида жойлашган балиқчилик хўжалигидаги балиқларида *L. cyprinacea* эктопаразити паразитлик қилиши аниқланиб, эктопаразити билан 31.8 % зарарланганлиги аниқланди. Инвазия интенсивлиги 1-4 нусхани ташкил этди.

Бу паразит нафақат балиқнинг товарлик хусусиятини йўқотишга балки иккиламчи инфекция билан чалинишига олиб келади. Бундан ташқари фермер хўжаликларида катта миқдорда иқтисодий зарар етказди. Касалликни олдини олиш учун фермер хўжаликдаги етиштирилаётган балиқлар яраларига диққат билан эътибор бериш, паразитни кириб келишини олдини олиш учун хўжаликка олиб келинган балиқларни карантинда сақлаб кейин ҳовузларга ташлаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Avenant-Oldewage A. *Lernaea cyprinacea* and related species. In: Woo PTK, Buchmann K, eds. *Fish parasites: pathobiology and protection*. London (UK): CAB International, 2012, pp. 337–359.
2. Eagle RC. *Eye pathology: an atlas and text*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012
3. Hossain M.M., Ferdous J.S. Biology of anchor worms (*Lernaea cyprinacea*) *Journal of entomology and zoology studies* January 2018 6(1): 910-917
4. Hossain M.M., Rahman M.Z., Islam M.A., Alam M.E., Rahman H. *Lernaea* (Anchor Worm) investigations in Fish. *Int. J. Anim. Fish. Sci*, 2013, 12-7.
5. Raikova, E. V., Abrosov, V. N. *Parasites of fresh water fish and the biological basis for their control*. Israel Program for Scientific Translations, 1962.

6. Sánchez-Hernández, J. *Lernaea cyprinacea* (Crustacea: Copepoda) in the Iberian Peninsula: climate implications on host-parasite interactions. *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 2017.
7. Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Николаева В.М., Стрелков Ю.А. *Ихтиопаталогия*. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – С. 363 – 368.
8. Быховская - Павловская И.Е. *Паразиты рыб: Руководство по изучению*. - Л.: Наука. 1985. 121 с.
9. Догел В.А. и др. *Борьба с паразитарными заболеваниями рыб в прудовых хозяйствах*. Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1955. С.44-47.
10. Османов С. О. *Паразиты рыб Узбекистана*. - Ташкент: Фан, 1971. - 448450